

ACOLHENDO: OS DESAFIOS NO DESENVOLVIMENTO DE UM MATERIAL PARA MIGRANTES VENEZUELANOS INTERIORIZADOS EM CASCAVEL-PR

WELCOMING: THE CHALLENGES OF DEVELOPING MATERIAL FOR VENEZUELAN MIGRANTS LIVING IN CASCAVEL-PR

Scheila Pauliki Solek Maciel ¹[0009-0002-5801-7975]
João Irineu de Resende Miranda ²[0000-0003-1838-6610]

¹ Faculdade Única de Ipatinga, Brasil

² Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG, Brasil
scheilasolek@gmail.com, joaoirineu@uepg.br

Resumo. O artigo aborda os meios utilizados para promover o acesso a direitos sociais para migrantes venezuelanos interiorizados em Cascavel-PR. A partir das demandas identificadas na imersão e nas entrevistas com os migrantes e facilitadores, surgiu o problema de pesquisa: como promover o acesso a direitos sociais aos migrantes venezuelanos interiorizados no país? Para tal, com o fim de instrumentalizar referido acesso, foi desenvolvido um protótipo instrutivo em espanhol, capaz de transmitir informações acessível sobre os caminhos para a regularização documental migratória, e alguns dos direitos e serviços garantidos aos migrantes em território brasileiro. A medida promove a redução das desigualdade, auxiliando os migrantes e seus familiares a terem uma vida mais digna no país, a iniciativa impulsiona o progresso para as metas globais previstas da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. O método de abordagem foi o indutivo, o método de procedimento foi a pesquisa-ação e a pesquisa de impacto social e a técnica de pesquisa foi a entrevista semiestruturada. A pesquisa contribui com a ciência e tem potencial para gerar impacto social positivo, no auxílio a migrantes e facilitadores na compreensão de serviços e direitos. O protótipo foi disseminado a partir da validação do conteúdo pelos usuários e atores envolvidos no atendimento aos migrantes. Estudos futuros podem adaptar o protótipo a outros contextos, já que os protótipos de Design Thinking são passíveis de aprimoramento.

Palavras-chaves: Migrantes Venezuelanos. Cartilha. Cascavel-PR. Agenda 2030.

Abstract. The article discusses the means used to promote access to social rights for Venezuelan migrants living in Cascavel-PR. Based on the demands identified during the immersion and the interviews with the migrants and facilitators, the research problem arose: how can access to social rights be promoted for Venezuelan migrants living in the country? To this end, an instructional prototype was developed in Spanish, capable of transmitting accessible information on the paths to regularizing migratory documents, and some of the rights and services guaranteed to migrants in Brazilian territory. The measure promotes the reduction of inequalities, helping migrants and their families to have a more dignified life in the country, the initiative boosts progress towards the global goals set out in the 2030 Agenda for Sustainable Development. The method of approach was inductive, the method of procedure was action research and social impact research and the research technique was semi-structured interviews. The research contributes to science and has the potential to generate positive social impact by helping migrants and facilitators to understand services and rights. The prototype was disseminated after the content was validated by users and the actors involved in assisting migrants. Future studies could adapt the prototype to other contexts, since Design Thinking prototypes can be improved.

Keywords: Venezuelan migrants. Booklet. Cascavel-PR. Calendar 2030.